

A APLICAÇÃO DA LEI MAIS BENÉFICA NO DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

GAUDÊNCIO, Samuel Fabiano da Silva¹
CORDEIRO, N. Holmes²

RESUMO

O trabalho em epígrafe buscou trazer uma reflexão sobre um tema pouco debatido no ambiente acadêmico, a aplicação da lei mais benéfica no direito administrativo sancionador (DAS), que tem sido objeto de acirrados discussões nos tribunais por todo o país e que só recentemente foi debatido no plenário do STF. O ordenamento jurídico, de forma excepcional, admite a retroatividade para beneficiar o réu, em obediência ao princípio do *favor libertatis*, destarte, partindo da similaridade do direito penal com o DAS pergunta-se: O direito administrativo sancionador disciplinar adota a máxima axiomática da norma mais benéfica para fatos pretéritos?

Palavras-chave: Lei. Aplicação da Lei. Direito A

1. INTRODUÇÃO

Uma das mais instigantes temáticas envolvendo o Direito Administrativo na modernidade é a Lei de Improbidade Administrativa, especialmente a partir da Lei nº 14.430/2021, que estatui a modalidade dolosa, a taxatividade do tipo como necessária, o aumento do prazo prescricional e das sanções aplicáveis as condutas de enriquecimento ilícito e de danos ao erário.

Destarte, a presente pesquisa parte do questionamento sobre a efetiva aplicação do princípio da retroatividade da lei mais benéfica, aos moldes do direito penal, como fonte do direito administrativo sancionador, isto é, partindo da similaridade do direito penal com o direito administrativo sancionador pergunta-se: O direito administrativo sancionador disciplinar adota a máxima axiomática da norma mais benéfica para fatos pretéritos?

Partindo-se da recente decisão do STF no ARE 843989, a pesquisa objetiva conhecer e compreender o instituto da norma mais benéfica no Direito Administrativo Sancionador Disciplinar.

Para tanto, houve a necessidade de estabelecer objetivos específicos para a pesquisa: Fazer uma revisão bibliográfica jurisprudencial e doutrinária sobre os casos que foram decididos pelos tribunais superiores e ao final, discutir os achados da pesquisa.

À guisa de um corte metodológico a pesquisa revelou-se bibliográfica-qualitativa, partindo de casos concretos. O trabalho foi dividido em cinco seções.

CONCEITO DE DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

No Brasil, os primeiros estudos sobre o DAS vieram da lavra do Fábio Medina Osório (2023), ainda no ano de 2000, sua obra, fundamentada no direito espanhol, tem por objeto a

¹Discente do Curso de Direito. E-mail: samuelgaudencio@gmail.com

²Mestre em Direito Constitucional. E-mail: holmes@unigrande.edu.br

criação de uma Teoria Geral do direito administrativo sancionador brasileiro. Não obstante à extensa discursão sobre a importância da delimitação do tema, o autor evita exarar uma definição específica que separe o DAS do Direito Administrativo *latu sensu*. De outro lado, extirpando o DAS do Direito Penal, o trabalho do então Ministro do STJ, Benedito Gonçalves, se aproxima do nosso objetivo, na busca de parâmetros que dar forma a esse ramo do direito, que possui características marcantes, que, se por um lado odistingue do Direito Administrativo *latu sensu*, por outro não o iguala ao Direito Penal.

O DAS ao contrário do que se pode extrair em uma primeira leitura, permeia todos os campos do direito em que a Administração expressa sua prerrogativa punitiva. (...) portanto, **o direito administrativo sancionador é a expressão do efetivo poder de punir estatal, que se direciona a movimentar a prerrogativa punitiva do Estado**, efetivada por meio da Administração Pública e em face do particular ou administrado. (GONÇALVES, p. 468) (Grifo nosso).

2. METODOLOGIA

Estudo bibliográfico por meio de livros, leis e artigos para uma pesquisa qualitativa.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Hassemer e o conceito de direito de intervenção

Por oportuno cabe trazer a discursão o conceito de Direito de Intervenção. Criado pelo alemão Hassemer (MASSON, 2020, p. 88). Para ele esse direito estaria situado entre o Direito Penal e o Administrativo, com regras e garantias processuais mais flexíveis, “buscando-se assim (...) mais eficiência e economia processual, desde que, (...) deixe de prever penas restritivas de liberdade, equilibrando garantias e consequências penais,” (HASSEMER, 2003, p. 146).

Nessa esteira, conforme (MASSON, 2020, p. 88) seriam mantidos no âmbito do direito penal apenas as condutas lesivas aos bens jurídicos individuais e aqueles que causadoras de perigo concreto. “*As demais, de índole difusa ou coletiva, (...) seriam reguladas por um sistema jurídico diverso, com garantias materiais e processuais mais flexíveis, (...)*”. Vale observar que para essa doutrina as sanções do DAS não poderiam ser aplicadas pelo poder judiciário.

Abrangência do direito administrativo sancionador

Nesse sentido, o Direito de Intervenção se afasta da Teoria Geral do DAS, proposta por Osório (2022), uma vez que “*As sanções da Lei de Ação Popular, da Lei de Ação Civil Pública e da Lei de Improbidade Administrativa não têm caráter penal, mas formam o arcabouço do direito administrativo sancionador, de cunho eminentemente punitivo*”, sendo processadas e julgadas perante o poder judiciário (STJ no REsp. Nº. 765212/AC).

Neste diapasão, seguindo as diretrizes do sistema do DAS brasileiro, (OLIVEIRA, 2020, p. 97) argumenta que o Direito Administrativo Sancionador “não se esgota no campo da atividade jurídico-administrativa da Administração Pública (...) vinculada ao Poder Executivo (...) É fundamental perceber que há atividade sancionadora regida pelo DAS no âmbito dos Poderes Legislativo e Judiciário”.

Observa-se ainda que as sanções oriundas do Direito Administrativo Sancionador, aplicadas no âmbito da LIA, têm natureza de sentença condenatória, atingindo terceiros, alheios ao quadro de servidores, Oliveira (2020, p. 98) destaca. Na parte final de seu trabalho, seguindo a mesma metodologia proposta por Osório (2022), Oliveira (2020) buscar delimitar o campo de atuação do DAS com base nas infrações e sanções administrativas, reconhecendo, no entanto,

que esse método já não recobre todas as variáveis estruturantes do escopo atual desse ramo do direito.

O *jus puniendi* em antinomia com o *jus libertatis*.

Para superarmos nosso objetivo inicial, na busca de uma definição forense que consiga delimitar o campo de atuação e diferencie o Direito Administrativo Sancionador, tanto do Direito Penal quanto do Direito Administrativo *lato sensu*, teremos que, com base no que já foi exposto, buscar a fronteira delimitadora do DAS de forma mais rebuscada, saindo da superfície visível em que navegam Direito Penal e Administrativo e mergulhando até a zona abissal das disciplinas jurídicas, procurando essa linha divisória na Teoria Geral do Estado e na Filosofia Direito.

Direito público e direito privado.

Vamos iniciar pela primeira divisão do Direito, feita ainda pelos romanos, que dividiam o Direito em Público e Privado. Tanto o Direito Público quanto o privado são alicerçados em dois princípios básicos. Enquanto o Privado se fundamenta na Igualdade e Liberdade, o Público tem a Supremacia e Indisponibilidade do Interesse Público com diretrizes. Aqui fica fácil destacar o Direito Administrativo Sancionador com ramo do Direito Público, uma vez que indiscutivelmente o Estado participa da relação e o interesse público se sobrepõe ao interesse individual. No entanto, insta destacar que as garantias individuais devem ser observadas.

O contrato social e o direito de punir.

Ao tratar sobre a Origem da Sociedade (DALLARI, 2013, p. 21) destaca que “pode-se afirmar que predomina, atualmente, a aceitação de que a sociedade é resultante de uma necessidade natural do homem, sem excluir a participação da consciência e da vontade humanas”. Busca assim enfatizar a influência do Contratualismo de Rousseau (CRETELLA, JÚNIOR, 2023), para o qual “a ordem social é um direito sagrado que serve de base a todos os demais, (...) encontrando seu fundamento em convenções” (CRETELLA, JÚNIOR, 2023). Para Thomas Hobbes, o homem vive em “guerra de todos contra todos” (CRETELLA, JÚNIOR, 2023), Montesquieu por outro lado entende que o homem sentiria antes de tudo sua fraqueza e estaria constantemente atemorizado (CRETELLA, JÚNIOR, 2023). Cabe trazer à baila a crítica de Nietzsche, para o qual “os fortes buscam necessariamente dissociar-se, tanto quanto os fracos buscam associar-se; quando os primeiros se unem, isto acontece apenas com vista a uma agressão coletiva (...) os fracos, ao contrário, se agrupam, tendo prazer nesse agrupamento” (CRETELLA, JÚNIOR, 2023).

Para (DALLARI, 2013, p. 28) na impossibilidade de ser aumentada a força de cada indivíduo, o homem, consciente que a liberdade e força constituem os instrumentos fundamentais de sua conservação, pensa num modo de combiná-los”. O Contrato Social objetiva essa combinação por meio da alienação total dos direitos de cada indivíduo, em favor da comunidade, isto é, o contrato produz um corpo moral, que é o Estado, mero executor de decisões, sendo soberano quando exercita um poder de decisão, o soberano, portanto, continua a ser o conjunto das pessoas associadas.

Os indivíduos, renunciam reciprocamente à parcela de sua liberdade, em uma “mútua transferência de direitos” (CRETELLA, JÚNIOR, 2023). “É certo, então, que cada indivíduo disporia ao depósito público a mínima porção possível de sua liberdade, suficiente apenas para induzir outros a defendê-lo” (CRETELLA, JÚNIOR, 2023).

Esse grande e robusto homem artificial, construído pelo homem natural para sua proteção e

defesa é o Estado, ou Leviatã, a ele é confiado o poder-dever sancionatório, *jus puniendi*, para manter a coerência social, a ele também é creditado a defesa do *jus libertatis* de cada indivíduo, na visão de Hobbes o poder do governo não pode sofrer limitações, pois, uma vez que essas existam, aquele que as impõe é que se torna o verdadeiro governante. Nesse sentido, Rousseau destacou que o detentor da soberania é o povo a quem o Estado deve obediência (CRETELLA, JÚNIOR, 2023).

Para concluir nossa linha de raciocínio é satisfatório trazer o entendimento Cessare Beccaria, ainda no ano 1764, antes mesmo da Revolução Francesa.

Consultemos o coração humano e nele encontraremos os princípios fundamentais do verdadeiro direito do soberano de punir os delitos.

(...) o **FIM DAS PENAS** não é atormentar e afligir um ser sensível, nem desfazer o delito já cometido. (...) O fim da pena, pois, é apenas o de impedir que o réu cause novos danos aos seus concidadãos e demover os outros de agir desse modo. **É, pois, necessário selecionar quais penas e quais os modos de aplicá-las, de tal modo que, conservadas as proporções, causem impressão mais eficaz e mais duradoura no espírito dos homens, e a menos tormentosa no corpo do réu.**" (JÚNIOR, 2018)(Grifo nosso).

Assim, podemos concluir esse capítulo com um conceito básico de Direito Administrativo Sancionador, sem a audácia insensata de tentar abranger todos os prismas possíveis da disciplina, mas tão somente para que possamos subir para o próximo degrau tendonoção de onde estamos pisando.

“DAS é o ramo do Direito Público voltado para a regulamentação do direito de punir do Estado, seja pelo poder executivo, legislativo ou judiciário, com vistas a garantir os direitos fundamentais do indivíduo”.

Fontes do direito administrativo sancionador

Os princípios do devido processo legal e a dignidade da pessoa humana, como metaprincípios constitucionais, possibilitam a construção hermenêutica do arcabouço normativo que deve ser observado na da aplicação de sanções estatais, é por obvio que os referidos princípios formam o alicerce do DAS. Isto posto, nos ateremos neste capítulo a uma análise dos princípios constitucionais de direito penal que devem ser aplicados ao Direito Administrativo Sancionador.

Fontes do direito administrativo sancionador

Considerando a metodologia clássica, podemos sistematizar as fontes do DAS conforme a tabela a seguir:

Fontes do Direito Administrativo Sancionador		
Fontes Material	Fatos histórico: (e.g. combate ao improbidade administrativa)	
Fonte Formal	Direta	(e.g. LIA, CF, Súmulas Vinculantes, CPC, CPP etc.)
	Indireta	Doutrina e Jurisprudência
	Integrativa	Analogia, Costume e Princípios Gerais de Direito.

Tabela 1: Fontes do Direito Administrativo Sancionador.

Osório Medina esclarece que *“nem sempre o mesmo princípio possuirá idêntico alcance”*, podendo sofrer grandes mudanças decorrentes da própria natureza do processo administrativo ou judicial e da perspectiva do discurso dos operadores jurídicos que aplicam fórmulas abstratas aos casos concretos, promovendo incessantes adaptações das normas gerais.

(...) *nem sempre um mesmo princípio possuirá idêntico alcance*. Não basta invocar, genericamente, a ideia de “sanção administrativa” para justificar uma aplicação automática e uniforme de um dado princípio do Direito Administrativo Sancionador, v.g., (...) *apesar de possuírem um referencial mínimo, (...) podem sofrer importantes mudanças conforme se trate de uma ou outra categoria de atos sancionados ou de relações subordinadas ao império da lei*. (OSÓRIO, 2022).

Diante de todo o exposto podemos concluir que não há um rol taxativo de princípios constitucionais do direito penal aplicado ao DAS, devendo-se analisar a aplicação de cada princípio de acordo com o caso concreto.

Princípio da (ir)retroatividade da lei mais benéfica aplicado direito administrativo sancionador.

A maioria da doutrina entende pela aplicabilidade da retroatividade da lei mais benéfica, em consonância com o disposto nos artigos 5º, XL da CF e 106, II, c do CTN. Osório (2022) destaca:

“Não há dúvidas de que, na órbita penal, vige, em sua plenitude, o princípio da retroatividade da norma benéfica ou descriminalizante, em homenagem a garantias constitucionais expressas e a uma razoável e racional política jurídica de proteger valores socialmente relevantes, como a estabilidade institucional e a segurança jurídica das relações punitivas. **Se esta é a política do Direito Penal, não haverá deser outra a orientação do Direito Punitivo em geral, notadamente do Direito Administrativo Sancionador, dentro do devido processo legal.**” (...) “Se há uma mudança nos padrões valorativos da sociedade, nada mais razoável do que estender essa mudança ao passado, reconhecendo uma **evolução do padrão axiológico**, preservando-se, assim, o princípio constitucional da igualdade e os valores relacionados à justiça e à atualização das normas jurídicas que resguardam direitos fundamentais. **O engessamento das normas defasadas e injustas não traria nenhuma vantagem social**. A retroatividade decorre de um **imperativo ético de atualização do Direito Punitivo**, em face dos efeitos da isonomia.”

A (IR)RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA NA LEI DE IMPROBIDADE.

Como hiato no entendimento, o STF no julgamento do ARE 843989, em repercussão geral, delimitou novos parâmetros que devem ser observados, quanto à retroatividade para beneficiar aqueles que porventura tenham cometido atos de improbidade administrativa na modalidade culposa, inclusive quanto ao prazo de prescrição para as ações de ressarcimento, conforme se segue:

TEMA 1199 - Definição de eventual (IR)RETROATIVIDADE das disposições da Lei 14.230/2021, em especial, em relação: (I) A necessidade da presença do elemento subjetivo – dolo – para a configuração do ato de improbidade administrativa, inclusive no artigo 10 da LIA; e (II) A aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente.

TESE:

- 1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;
- 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

- 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;
- 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

Destaque-se ainda os votos divergentes: O Ministro Lewandowski considerou que as normas no campo do direito administrativo sancionador são equiparadas às normas penais, portanto, a lei mais benéfica deveria retroagir para alcançar atos ocorridos antes de sua vigência, mesmo quando houvesse trânsito em julgado;

O Ministro Gilmar Mendes entendeu pela semelhança entre os sistemas de persecução de ilícitos administrativos e criminais, o que permite a retroatividade da lei, sendo a retroação da lei mais benéfica um direito do réu, não podendo ser interpretada restritivamente.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Da análise sistemática da pesquisa, conclui-se que não ocorreu, de fato, uma ruptura quanto ao entendimento da aplicabilidade do princípio da retroatividade, mas sim um esclarecimento da penumbra que ainda envolve o DAS e o Direito Penal, justifica-se esse entendimento com as considerações que se seguem, verdadeiros geradores da controvérsia:

Fundamenta-se a IRRETROATIVIDADE da norma mais benéfica para revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, com base no art. 5º, XXXVI, da CF.

Nosso ordenamento, em nome da segurança jurídica, tem como regra a irretroatividade da lei, ou seja, aplica-se o princípio do *tempus regit actum*.

De forma excepcional, admite-se a retroatividade para beneficiar o réu, em obediência ao princípio do *favor libertatis*. Ocorre que esse princípio, especificamente, tem por objetivo garantir o *jus libertatis* contra o poder arbitrário do Estado quando da aplicação do *jus puniendi*, ou seja, não havendo risco de cerceamento de liberdade deve ser privilegiado o princípio do *in dubio pro societate*, salvo disposição expressa.

A irretroatividade do regime prescricional confirma esse entendimento. Observe que a prescrição da pretensão punitiva passou de 5 para 8 anos, piorando o direito do réu, por tanto, sua retroatividade, prejudicaria, ao invés de beneficiar.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Lei nº 7.347, de 20 de julho de 2023**. Disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio-ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico e dá outras providências. [S. l.], 24 jul. 1985. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7347Compilada.htm. Acesso em: 22 maio 2023.

BRASIL. **LEI nº 8.429, de 2 de junho de 1992**. Dispõe sobre as sanções aplicáveis em virtude da prática de atos de improbidade administrativa, de que trata o § 4º do art. 37 da Constituição Federal; e dá outras providências. [S. l.], 2 jun. 1992. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8429.htm. Acesso em: 21 maio 2023.

BRASIL. **Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021**. Altera a Lei nº 8.429, de 2 de junho de

1992, que dispõe sobre improbidade administrativa. [S. l.], 25 out. 2021. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/114230.htm. Acesso em: 5 jun. 2023.

BRASIL. **Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992**. Dispõe sobre as sanções aplicáveis em virtude da prática de atos de improbidade administrativa, de que trata o § 4º do art. 37 da Constituição Federal; e dá outras providências. [S. l.], 2 jun. 1992. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8429.htm. Acesso em: 5 jun. 2023.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Recurso Especial nº. 765212 / AC**, de 02 de março de 2010. Relator Ministro Herman Benjamin. *Diário da Justiça eletrônico*, Brasília, DF, 23 mar. 2010. Disponível em: https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=200501086508&dt_publicacao=23/06/2010. Acesso em: 07 junho 2023.

CNJ (BRASIL). CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. **Reentradas e Reiteraões Infracionais**: Um olhar sobre os sistemas socioeducativo e prisional brasileiros. RELATÓRIO, DF, p. 5-6, 3 mar. 2020. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/dl/panorama-reentradas-sistema.pdf>. Acesso em: 16 mar. 2023.

GONÇALVES, Benedito; GRILO, Renato César Guedes. Os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador no regime democrático da constituição de 1988. **Revista Estudos Institucionais**, v. 7, nº 2, mai./ago. 2021, p. 468. Disponível em: <https://www.estudosinstitucionais.com/REI/article/view/636>. Acesso em: 8 abr. 2023.

GUARDIA, G. E. R. S. Princípios processuais no direito administrativo sancionador: um estudo à luz das garantias constitucionais. **Revista da Faculdade de Direito**, Universidade de São Paulo, [S. l.], v. 109, p. 773-793, 2014. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/view/89256>. Acesso em: 8 abr. 2023.

JÚNIOR, José; CRETELLA, Agnes. Capítulo III - Se a Vontade Geral Pode Errar In: JÚNIOR, José; CRETELLA, Agnes. *Clássicos Jurídicos: A Luta Pelo Direito, o Contrato, Social, o Príncipe, dos Delitos e das Penas*. São Paulo (SP): Editora Revista dos Tribunais. 2018. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/classicos-juridicos-a-luta-pelo-direito-o-contrato-social-o-principe-dos-delitos-e-das-penas/1197096920>. Acesso em: 23 Maio 2023.

MASSON, Cleber. **Direito Penal**: parte geral, v.1, 14ª ed. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2020.

NIETZSCHE. Friedrich Wilhelm. *Genealogia da Moral* (tradução de Paulo César de Souza). São Paulo: Companhia das Letras, 1999

OLIVEIRA, Ana Carolina Carlos de. **Hassemer e o direito penal brasileiro: direito de intervenção, sanção penal e administrativa**. São Paulo: IBCCRIM, 2013;

OSÓRIO, Fábio. *Direito Administrativo Sancionador*. São Paulo: Editora Revista dos

Tribunais.2022. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/direito-administrativo-sancionador/1540352828>. Acesso em: 21 Maio 2023.

OSÓRIO, Fábio. 2. **Teoria da Sanção Administrativa** In: OSÓRIO, Fábio. Direito Administrativo Sancionador. São Paulo (SP): Editora Revista dos Tribunais. 2022. Disponível em: <https://thomsonreuters.jusbrasil.com.br/doutrina/1540352828/direito-administrativo-sancionador>. Acesso em: 11 abril 2023;

REALE, Miguel. Lições Preliminares de Direito, 27ª ed. : Editora Saraiva, 2013. E-book. ISBN 9788502136847. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502136847/>. Acesso em: 22 mai. 2023.